

mehribondir. U haligacha insondan o'z saxovatini darig' tutmay kelayotir. Bunga javoban, insoniyat ham ona kabi mehribon tabiatni har tomonlama asrab-avaylashi, uning boylıklaridan oqilona va rejali foydalanishi juda muhimdir.

Demak, tabiatni asrash har kimning insoniy burchidir. Tabiatni asrab avaylash qadimiy ajdodlarimizdan merosdir. Xalqda ekologik tarbiyani amalga oshirishning, o'z yo'llari bo'lgan. Bu boradagi xalqona an'analarni o'rganish va ularning hozirgi turmush tarzimizga mos keladigan tomonlarini aniqlab, ekologik tarbiya jarayonida foydalanish o'ziga xos ahamiyat kasb etadi.

O'zbekiston Respublikasida ekologik ta'lim va tarbiyani rivojlantirish sohasida ma'lum tadbirlar o'tqazilmoqda. Mamlakatimizda ekologik ta'lim-tarbiyani amalga oshirishning uzluksiz konsepsiyasi ishlab chiqilgan. Lekin bu borada kamchiliklar hali ko'p. Jumladan, O'zbekiston respublikasining "Tabiatni muxofaza qilish to'g'risidagi" qonunida ushbu masalaga kam o'rin berilgan. Ekologik axborot tizimi yaxshi shakllanmagan. Bu muammolar yaqin yillar ichida ijobiy hal qilinishi lozim.

XXI asr-ekologiya asri bo'lishi shubhasizdir. Har bir inson ona sayyoramiz tabiatniziyon yetkazmasdan o'zgartirishi, tabiiy boylıklardan oqilona foydalanish va yashash muhitini saqlashdek muqaddas ishga o'zining munosib hissasini qo'shishi lozimdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Usmonov M.B., Rustamboev M.X., Xolmuminov J.T. va boshk. Ekologiya xukuki. T.: "O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi" 2001 y.
3. Yormatov D. Norqulov A. Avazov Sh. Sultonov N. Sanoat ekologiyasi «O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati» nashriyoti. Toshkent 2007 y.
4. Otaboyev S. Nabiyeu M. Inson va biosfera. T. O'qituvchi . 1995. 307 b.
5. To'xtayev A, Xamidov A, Ekologiya asoslari va tabiatni muhofaza qilish. T. O'qituvchi .1994.
6. Shodimetov Y. Ijtimoiy ekologiyaga kirish. T. O'qituvchi. 1994.
7. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. T. O'zbekiston 1992.
8. O'zbekiston «Ekologiya xabarnomasi» jurnali sonlari.
9. Шавкатович, Хафизов Шахриёр. "ЎЗБЕК ХАЛҚ ЎЙИНЛАРИНИНГ ПАЙДО БЎЛИШ ТАРИХИ." *E Conference Zone*. 2023.

ALOHIDA TA'LIMGA EHTIYOJLARI BO'LGAN BOLALAR BILAN INKLYUZIV TA'LIM

Mavjuda Maxmudovna Nigmatova

BuxDUt universiteti, dotsent

D.E.Erkinova

Buxoro davlat universiteti talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotlari alohida ehtiyojli bolalarning ta'lim olish imkoniyatini ta'minlaydigan hamma uchun ta'lim mavjudligini nazarda tutadigan umumiy ta'limni rivojlantirish shakllari xususidagi fikrlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: maktab ta'limi, inklyuziv ta'lim, maktabgacha ta'lim, pedagogik aloqa, rivojlantirish, o'qituvchi, kattamaktabgacha yosh.

Аннотация. В данной статье приводят идеи о развитии общего образования, которое обеспечивает образование для всех дошкольников, предоставляя возможность детям с особыми потребностями.

Ключевые слова: школьное образование, инклюзивное образование, дошкольное образование, педагогическое общение, развитие, педагог, старший дошкольный возраст

Annotation. This article, preschool educational organizations present ideas about the forms of development of general education that provide education for all, which provides an opportunity for children with special needs to receive education.

Key words: school education, inclusive education, preschool education, pedagogical communication, development, teacher, senior preschool age.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan 12.10.2021 yildagi «Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim berishga oid normativ-huquqiy hujjatlarni tasdiqlash to'g'risida»gi 638-son qaroriga muvofiq ishlab chiqilgan.

2020–2025-yillarda xalq ta'limi tizimida inklyuziv ta'limni rivojlantirish konsepsiyasida alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ko'rsatiladigan ta'lim xizmatlari sifatini yaxshilash bo'yicha aniq vazifalar belgilangan.

Inklyuziv ta'lim bolalarga nisbatan har qanday kamsitishni istisno qiluvchi, barcha odamlarga teng munosabatda bo'lishni ta'minlaydigan, lekin alohida ta'limga muhtoj bolalar uchun alohida sharoitlar yaratuvchi mafkuraga asoslanadi. Inklyuziv ta'lim - bu alohida ehtiyojli bolalarning ta'lim olish imkoniyatini ta'minlaydigan barcha bolalarning turli ehtiyojlariga moslashish nuqtai nazaridan hamma uchun ta'lim mavjudligini nazarda tutadigan umumiy ta'limni rivojlantirish jarayoni.

Inklyuzivlikning turli ta'riflarini o'qib chiqsak, ularning har birida asosiy e'tibor guruhga qo'shilish va boshqalar bilan birgalikdagi harakatlarda ishtirok etish, ya'ni ushbu guruh hayotida ishtirok etishni ko'ramiz. Oddiy bolalar nogiron tengdoshlariga, ko'pincha kattalar yordamisiz, guruhning mazmunli a'zosi bo'lishga osonlik bilan yordam berishlari mumkin. Odatda, rivojlanayotgan bolalar nogiron bolalarga ta'lim va ijtimoiy faoliyatda to'liq ishtirok etishga yordam berishda o'rganadigan saboqlar inklyuziv ta'lim muassasalari mavjudligining eng muhim ijobiy natijasi bo'lishi mumkin.

Ular orasida quyidagi mumkin bo'lgan natijalar mavjud:

❖ bolalar o'rtasidagi tafovut qo'rquvini kamaytirish va ayni paytda xotirjamlik va haqiqatni tushunish;

❖ ijtimoiy ongning o'sishi;

❖ o'z-o'zini anglash va o'z-o'zini hurmat qilishning rivojlanish dinamikasi;

❖ samimiy tashvish va do'stlik ifodasi.

Munosabatlar tushunchasi xulq-atvorning keng doirasini va murakkab shaxslararo o'zaro munosabatlarni qamrab oladi. Bola o'zi vaqt o'tkazadigan har qanday muhitda munosabatlarni shakllantirishi mumkin.

O'zaro munosabatlarni tizimlashtirish mumkin:

❖ o'ynoqi-do'stona (masalan, bolalarning bo'sh vaqtlarida birga o'ynashlari);

❖ yordam (tengdoshlarini qo'llab-quvvatlaydigan bola);

❖ yordamni qabul qilish (bola do'stidan yordam oladi);

❖ guruh (yurish uchun yonma-yon yurganda muloqot qiladigan, lekin, ehtimol, erkin tanlov sharoitida aloqa qilmaydigan ikkita bola);

❖ ziddiyat (bolalarning o'yin qoidalari to'g'risida tortishuvi yoki bitta narsadan foydalanishga rozi bo'lishga urinish).

Taxmin qilish mumkinki, nisbatan rivojlangan bolalar ko'plab tengdoshlari bilan muloqot qilishlari mumkin va odatda rivojlanayotgan munosabatlardagi bolalar uchun ko'plab ijobiy natijalar aniqlanishi mumkin, jumladan: turli xil ijtimoiy munosabatlarda ishtirok etish; nogironlarga ham, nogiron bo'lmaganlarga ham ko'proq bag'rikenglik va qabul qilish; boshqalarga yordam berish va kerak bo'lganda yordamni qabul qilish istagi.

Shuni ta'kidlash kerakki, jamiyatda muvaffaqiyatga erishish uchun bolalar ma'lum ko'nikmalarga ega bo'lishlari kerak, ammo ko'nikma va bilimlarning o'zi istalgan natijaga erishish uchun ishonchli asos bo'la olmaydi.

Inklyuziv tafakkurga ega ta'lim muassasalarining mavjudligi kamsitishlarga qarshi kurashish, jamoalarda yaxshi munosabatlarni o'rnatish, hamma uchun maqbul bo'lgan jamiyat qurish va umumbashariy ta'lim imkoniyatlarini ta'minlashning eng samarali usuli hisoblanadi.

Inklyuziv ta'lim muassasalari jamiyat a'zolariga nafaqat ushbu masalalarni yaxshiroq tushunishlari, balki boshqalar bilan yaxshiroq munosabatda bo'lishlari uchun yangi qadriyatlar va munosabatlar tizimiga qo'shilishlari uchun ideal sharoitlarni yaratadilar, ular boshqacha yoki o'xshash bo'lishidan qat'i nazar.

Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalari bilan inklyuziya yoki tuzatuvchi ta'sirlar, ushbu yoshga xos xususiyatlar va yutuqlardan kelib chiqqan holda, ma'lum bir yosh davridagi rivojlanishning asosiy yo'nalishlariga mos keladigan tarzda tuzilishi kerak.

Birinchidan, tuzatish va qayta rivojlanishga, shuningdek, oldingi yosh davrida shakllana boshlagan va keyingi yosh davrida rivojlanish uchun asos bo'lgan ruhiy jarayonlar va neoplazmalarni qoplashga qaratilgan bo'lishi kerak.

Ikkinchidan, korreksiya va rivojlantirish ishlari hozirgi bolalik davrida ayniqsa jadal rivojlanadigan aqliy funktsiyalarni samarali shakllantirish uchun sharoit yaratishi kerak.

Uchinchidan, tuzatish va rivojlantirish ishlari keyingi yosh bosqichida muvaffaqiyatli rivojlanish uchun zarur shart-sharoitlarni shakllantirishga yordam berishi kerak.

To'rtinchidan, tuzatish va rivojlantirish ishlari ushbu yosh bosqichida bolaning shaxsiy rivojlanishini uyg'unlashtirishga qaratilgan bo'lishi kerak.

Shunday xulosalash mumkin:

❖ har bir bolaning haqiqiy manfaatlariga nima mos kelishini tahlil qilish, unga nima yaxshi ekanligini aniqlaydi. Faktlar shuni ko'rsatadiki, muassasaviy (masalan, maktab-internatlarda, maktab-internatlarda) vasiylik har doim ham vasiylikdagi shaxslarning manfaatlariga javob bermaydi;

❖ ma'lumotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, ijtimoiy xizmatlar yanada moslashuvchan va moslashuvchan bo'lishi natijasida yaxshilanadi;

❖ resurslar cheklangan bo'lsa, ishtirokchilarning munosabati va xatti-harakatlari inklyuziv metodologiyani qo'llab-quvvatlash, qo'shimcha resurslarsiz natijalarga erishish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. M.Nigmatova. Maktabgacha ta'lim muassasasi va boshlang'ich ta'lim o'rtasidagi uzviylik. центр научных публикаций (buxdu. uz). 22 (22). 2022/10/3
2. M.Nigmatova. Maktabgacha ta'lim va umumiy o'rta ta'limning o'zaro integratsiyasi. центр научных публикаций (buxdu. uz). 22 (22). 2022/10/3
3. M.Nigmatova. Ta'lim muassasalari o'rtasida uzviylik tizimini yaratish mexanizmlari. центр научных публикаций (buxdu. uz). 22 (22). 2022/10/3
4. M.Nigmatova. Maktabgacha ta'lim tizimida o'yinlar texnologiyasi. integration of science, education and practice. scientific-methodical journal. 2022/7/16. 831-833 bet.

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI MEHNATSEVARLIKKA O'RGATISHNING PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK IMKONIYATLARI

Kosimova Manzura Abdullayevna

BuxDu o'qituvchisi

***Annotatsiya.** Maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarni mehnatsevarlikka o'rgatishning pedagogik va psixologik imkoniyatlari haqida yotirib berilgan.*

***Аннотация.** В статье описываются педагогические и психологические возможности обучения детей дошкольного возраста прилежности.*

***Annotatsiya.** The article describes the pedagogical and psychological possibilities of teaching diligence to preschool children.*

***Kalit so'zlar:** mehnatsevarlik, pedagogika, psixologiya, imkoniyat.*

Maktabgacha yoshidagi bolalarning muhim xususiyati shaxsning o'z individualligi, betakrorligini anglashi, o'zini anglash "men" ning shakllantirilishidadir. I.Kon. fikri bo'yicha bu o'zaro bog'liq uch komponentni o'z ichiga oluvchi bilim, his-tuyg'u va xulq-atvor komponentlari bo'lib, shaxsning o'ziga munosabatini anglatadigan ijtimoiy ko'rsatmadir.

Bu jarayon, ayniqsa, maktabgacha ta'limda chuqur andoza va darajalarda mashg'ulotlarda joriy qilinayapti. Shuningdek, maktabgacha ta'lim mashg'ulotlarini tashkil qilish va uni o'tkazishda katta yutuqlar qo'lga kiritilayotir. Shu jumladan, maktabgacha ta'lim bosqichi mashg'ulotlarni ham Davlat talablari asosida olib borishga erishilmoqda. Bolada o'z